

SINERGI GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN MELALUI KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI DESA KEDUNG PENGAWAS KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI

Desti Purnama¹, Yoan Dira Putri², Alya Wahyudi³, Purwaningtyas⁴, Novia Rachma Shinta⁵, Indriani Agustiningsih⁶, Vina Puspita⁷, Alfredo Elrio Napitupulu⁸, Adam Fatoni⁹, Muhammad Hammam Ja'far¹⁰, Muhammad Taufiq Ramdhan SMK¹¹, Arya Arif Firmansyah¹², Yehezkiel Jhonathan Siburian¹³, Noprido¹⁴

¹Fakultas Hukum, ²Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, ³Fakultas Teknik, ⁴Fakultas Ilmu Komunikasi

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi

Email: 202310115125@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202310415143@mhs.ubharajaya.ac.id², 202310415115@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202310325051@mhs.ubharajaya.ac.id⁴, 202310325021@mhs.ubharajaya.ac.id⁵, 202310325240@mhs.ubharajaya.ac.id⁶, 202310315094@mhs.ubharajaya.ac.id⁷, 202310215097@mhs.ubharajaya.ac.id⁸, 202010215172@mhs.ubharajaya.ac.id⁹, 202310325023@mhs.ubharajaya.ac.id¹⁰, 202310415163@mhs.ubharajaya.ac.id¹¹, 202310115079@mhs.ubharajaya.ac.id¹², 202310115188@mhs.ubharajaya.ac.id¹³, 202310325213@mhs.ubharajaya.ac.id¹⁴

Abstract

Community service through Real Work Lectures (KKN) represents a concrete form of student contribution in addressing environmental and social problems as an implementation of the Tri Dharma of Higher Education. This activity was carried out by Group 74 of Universitas Bhayangkara Jakarta Raya at Kedung Pengawas Village, Babelan District, Bekasi Regency, under the theme "Synergy of Environmental Care Movement to Realize a Clean, Healthy, and Comfortable Village". The implementation methods included field observation, direct socialization, participatory education, and community empowerment. The programs covered four main activities: (1) environmental-themed drawing and coloring for elementary school students; (2) environmental care, anti-bullying, and reproductive health education for elementary school students; (3) organic and inorganic waste sorting education and community-based waste sorting implementation; and (4) installation of environmental information boards at strategic village locations. The results showed a significant increase in environmental awareness and social understanding among the community through collaborative activities between students, village officials, and local residents.

Keywords: KKN, Environmental Awareness, Waste Sorting, Children's Education, Information Board.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu wujud nyata kontribusi mahasiswa dalam mengatasi permasalahan lingkungan

dan sosial di masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok 74 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dengan tema "Sinergi Gerakan Peduli Lingkungan untuk Mewujudkan Desa yang Bersih, Sehat, dan Nyaman". Metode pelaksanaan yang diterapkan meliputi observasi lapangan, sosialisasi langsung, edukasi partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi. Program kerja yang dilaksanakan mencakup empat kegiatan utama, yaitu: (1) kegiatan mewarnai dan menggambar bertema lingkungan sebagai sarana penanaman nilai peduli lingkungan sejak usia dini; (2) edukasi peduli lingkungan, pencegahan perundungan (*bullying*), dan edukasi kesehatan reproduksi (seksualitas) bagi siswa SD; (3) edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik serta implementasi program pemilahan sampah berbasis masyarakat; serta (4) pembuatan dan pemasangan papan informasi lingkungan di titik-titik strategis desa sebagai media edukasi visual yang berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran lingkungan dan pemahaman sosial masyarakat yang signifikan melalui kegiatan kolaboratif antara mahasiswa, perangkat desa, dan seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: KKN, Kesadaran Lingkungan, Pemilahan Sampah, Edukasi Anak, Papan Informasi.

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu manifestasi konkret dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Melalui KKN mahasiswa tidak sekadar menerapkan teori akademis ke dalam konteks kehidupan nyata, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan di masyarakat. Program ini memberikan pengalaman belajar yang komprehensif karena mempertemukan disiplin ilmu dari berbagai bidang studi dengan dinamika dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Kemajuan suatu bangsa pada hakikatnya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, dan salah satu jalur strategis untuk mewujudkannya adalah melalui pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pengabdian.

Permasalahan lingkungan khususnya pengelolaan sampah masih menjadi tantangan mendesak yang dihadapi oleh banyak desa di Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan temuan observasi awal di Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, minimnya kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan, serta belum tersedianya fasilitas edukasi lingkungan yang memadai. Kualitas lingkungan yang buruk secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat karena

lingkungan yang tidak bersih menjadi media berkembang biaknya berbagai organisme pembawa penyakit seperti diare, demam berdarah, dan berbagai penyakit berbasis lingkungan lainnya.

Dengan mempertimbangkan keadaan ini, Kelompok KKN 74 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memulai sebuah pengabdian komprehensif dengan judul "Sinergi Gerakan Peduli Lingkungan untuk Mewujudkan Desa yang Bersih, Sehat, dan Nyaman". Program ini dirancang untuk menyoroti berbagai aspek masyarakat mulai dari edukasi usia dini hingga penguatan kapasitas kolektif orang dewasa. Reorganisasi perilaku yang berpihak pada lingkungan dilakukan melalui penerapan sistem pemilahan sampah. Selain itu, infrastruktur informasi visual seperti papan informasi edukatif ditempatkan di lokasi strategis di wilayah. Selain menekankan aspek lingkungan program pengabdian ini dipercepat melalui pembuatan alat preventif untuk pendidikan karakter. Untuk mencapai tujuan ini masyarakat dididik untuk mengurangi tindakan perundungan, juga dikenal sebagai anti-bullying. Informasi tentang kesehatan reproduksi usia dini disebar dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Program ini dimaksudkan untuk mendorong interaksi sosial yang sehat dan sekaligus mengukuhkan ketahanan sosial masyarakat desa yang mandiri dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini didasarkan pada hasil observasi luaran dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 74 di Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama satu bulan penuh, dari 19 Mei hingga 19 Juni 2026 dengan tujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan meningkatkan pendidikan karakter anak. Skema pengumpulan data dan eksekusi program mengintegrasikan teknik riset aksi lapangan (*field research*) serta pengamatan langsung (observasi kontekstual) guna mengintervensi realitas sosial dan lingkungan di wilayah mitra secara tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya intervensi pengabdian berfokus pada mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilahan sampah dan memberikan pengetahuan tentang cara membedakan limbah organik dan anorganik untuk mendorong tata kelola lingkungan yang higienis. Infrastruktur visual, seperti pemasangan papan informasi edukatif di area strategis desa, membantu meningkatkan kesadaran ekologis. Selain itu, materi psikoedukasi aplikatif untuk generasi muda disusun dalam kerangka kerja ini. Materi-materi ini meliputi penyebaran informasi preventif tentang cara menghindari perundungan (anti-

bullying), edukasi tentang seksualitas pada usia dini, dan kegiatan mewarnai dan menggambar bertema alam yang bertujuan untuk mendorong kreativitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan KKN tidak hanya berfokus pada pemberdayaan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lokasi KKN, ditemukan bahwa masih diperlukan peningkatan edukasi bagi anak-anak dan masyarakat terkait pengembangan kreativitas, kepedulian terhadap lingkungan, perilaku sosial yang positif, serta pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Program Edukasi Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik serta Daur Ulang Bernilai Ekonomis

Menurut (Indrashwara et al., 2024) kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Sebagian warga belum memahami bahwa pembuangan sampah yang tidak sesuai dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, sementara pemilahan sampah berdasarkan kategori organik dan anorganik dapat memberikan manfaat baik bagi lingkungan maupun pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Maka dari itu, program edukasi pemilahan sampah yang dilaksanakan di Desa Kedung Pengawas memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai perbedaan sampah organik dan anorganik serta pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Gambar 1. 1 Penyerahan Tempat Sampah Organik dan Anorganik

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa KKN 74 hadir untuk membantu mengatasi permasalahan lingkungan yang ditemukan di Desa Kedung Pengawas, khususnya terkait rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berbagai program edukatif dilaksanakan guna memberikan

pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mampu menerapkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Dampak yang diharapkan dari program ini adalah terbentuknya perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan serta meningkatnya pemanfaatan sampah yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomis.

Program Pemasangan Papan Informasi Lingkungan "Smart Village Movement"

Papan informasi berfungsi sebagai media komunikasi publik yang digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi penting kepada masyarakat (Faturahman et al., 2025). Keberadaan papan informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pengetahuan mengenai bahaya sampah terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Informasi mengenai dampak pencemaran serta lamanya proses penguraian sampah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa pembuangan sampah yang tidak tepat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan kesehatan, pencemaran tanah dan air, serta kerusakan lingkungan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat membangun kesadaran dan kebiasaan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Gambar 1. 2 Penempatan Tempat Sampah Dan Papan Informasi

Dalam pelaksanaan program KKN, papan informasi dirancang untuk memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah dan waktu penguraian berbagai jenis sampah. Melalui media ini, masyarakat diharapkan dapat memahami konsekuensi jangka panjang dari pembuangan sampah yang tidak tepat serta termotivasi untuk menerapkan perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, papan informasi menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Desa Kedung Pengawas.

Program Kegiatan Mewarnai dan Menggambar "Creative Green Class"

Maria Montessori menyampaikan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan proses pendidikan yang diberikan kepada anak berusia 0–6 tahun dalam lingkungan belajar yang terstruktur (Prasasti & Pamungkas, 2025). Pendidikan

tersebut dilaksanakan melalui berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan hidup anak, baik secara fisik maupun mental. Pendekatan ini menekankan pemberian kebebasan kepada anak untuk memilih aktivitas dan media pembelajaran yang diminati, sehingga mampu mendorong perkembangan kreativitas, kemandirian, serta kemampuan eksplorasi anak sejak usia dini.

Gambar 1. 3 Penyerahan Hadiah Kepada Juara 1, 2, 3 Dan Juara Harapan 1, 2

Maka Program KKN melaksanakan kegiatan ini melalui aktivitas mewarnai dan menggambar dengan tema lingkungan, seperti kebersihan, penghijauan, pengelolaan sampah, dan pelestarian alam. Dengan kegiatan tersebut, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan ide dan imajinasi mereka mengenai lingkungan yang bersih dan sehat. Selain meningkatkan kemampuan motorik, kreativitas, dan daya imajinasi, program ini juga menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan dalam mengenalkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan.

Program Edukasi Peduli Lingkungan, Mitigasi Perundungan (*Anti-Bullying*), dan Seksualitas

Program edukasi ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi interaktif yang menyasar anak-anak di Desa Kedung Pengawas dengan menyampaikan tiga materi utama secara terintegrasi. Pada sesi edukasi peduli lingkungan, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta penumbuhan kesadaran terhadap kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab sosial sejak usia dini. Materi mitigasi perundungan difokuskan pada pengenalan berbagai bentuk perundungan, dampak psikologis yang ditimbulkan baik bagi korban maupun pelaku, serta strategi pencegahan dan penanganannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Adapun edukasi seksualitas disampaikan secara tepat sasaran dan sesuai tahap perkembangan usia peserta, dengan penekanan pada pengenalan batasan diri serta peningkatan kesadaran anak dalam melindungi diri dari potensi kekerasan atau pelecehan.

Gambar 1.4 Pemaparan Edukasi Bersama Anak-Anak RW 14

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang tinggi dan keterlibatan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui program ini peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membangun sikap saling menghargai antarsesama, serta memahami konsep perlindungan diri secara bertanggung jawab sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Program edukasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan karakter generasi muda yang tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki kecerdasan sosial dan kemampuan menjaga diri dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

KESIMPULAN

Program KKN Kelompok 74 yang dilaksanakan di Desa Kedung Pengawas merupakan salah satu wujud dari penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama satu bulan ini secara keseluruhan terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat desa melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Keempat program kerja yang dijalankan yakni kegiatan mewarnai dan menggambar bertema lingkungan, edukasi peduli lingkungan, pencegahan perundungan (*bullying*), dan kesehatan reproduksi (seksualitas) bagi siswa SD, edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik beserta implementasinya, serta pembuatan dan pemasangan papan informasi lingkungan di titik-titik strategis desa seluruhnya berjalan lancar atas dukungan penuh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Kedung Pengawas. Program-program tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang tepat berdasarkan jenisnya, serta terciptanya lingkungan sosial yang aman dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui pelaksanaan KKN ini mahasiswa tidak hanya berkontribusi secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga memperoleh pengalaman berharga dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan lintas disiplin ke dalam konteks kehidupan sosial yang sesungguhnya. Kegiatan ini menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi bukti nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Faturahman, F. akbar, Roji, F., Kusuma, R., & Chamdareno, P. G. (2025). Pembuatan Papan Informasi Sebagai Sarana komunikasi Publik di RPTRA budi Mulia, Pademangan Barat. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ*, 1–4. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/29383/12913>
- Indrashwara, D. C., Wedagama, D. A. T. A., Tapa, I. G. F. S., Kumara, I. N. I., & Manek, K. C. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Sukawati dalam Pemilahan Sampah untuk Lingkungan Berkelanjutan. *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 643–650. <https://doi.org/https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3085>
- Prasasti, S. E., & Pamungkas, J. (2025). Kegiatan Mewarnai Sebagai Strategi Kreatif Menstimulasi Perkembangan Seni Rupa Anak Usia Dini. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 1392–1402. <https://doi.org/10.37985/murhum.v6i2.1484>